

BUSINESS ECONOMICS

Роль державного регулювання у розвитку сфери гостинності: теоретичні та методологічні аспекти

Беляк Андрій Олександрович¹

¹ здобувач ступеня PhD з економіки;
Київський університет імені Бориса Грінченка; Україна

Анотація. У статті аналізується вплив державного регулювання на сферу гостинності. Автори акцентують увагу на необхідності ефективних заходів для стабілізації туристичної галузі та просувають ідеї оптимізації внутрішніх ресурсів та залучення іноземних інвестицій. Розглядається роль органів державного управління в формуванні ефективної політики та аналізує особливості розвитку сфери гостинності в Європі та США. Представлено практику міжнародних організацій та важливість залучення спеціалізованих департаментів для оцінки комерційної та операційної діяльності. Досліджено необхідність державної фінансової підтримки та часткового кредитування галузі в умовах економічної нестабільності, а також можливість залучення міжнародних організацій та консалтингових фірм для надання практичних рекомендацій. Досвід США у регулюванні галузі гостинності розглядається як джерело цінних висновків для інших країн. У статті проаналізовано висновки вчених та їх пропозиції з покращення державного регулювання у сфері гостинності.

Ключові слова: сфера гостинності, державне регулювання; туризм.

Світова пандемія COVID-19 серйозно вплинула на сферу гостинності, що робить державне регулювання критично важливим для стабілізації туристичної галузі. Впровадження ефективних заходів з оптимізації внутрішніх ресурсів та залучення іноземних інвестицій є необхідним для покращення її розвитку та подолання поточної складної ситуації. Роль органів державного управління в практиці державного регулювання має першорядне значення у формуванні ефективної політики. Крім того, аналіз особливостей розвитку сфери гостинності в Європі та США дає підґрунтя для використання практики міжнародних організацій та залучення спеціалізованих департаментів для оцінки комерційної та операційної діяльності як на рівні сектору, так і на рівні підприємств. Такий аналіз дозволяє застосовувати набутий досвід для надання рекомендацій органам державної влади щодо необхідних заходів або змін у правових аспектах функціонування галузі. Незалежно від країни, існує

BUSINESS ECONOMICS

чітко визначена ієрархія державного регулювання, яка спрямовує реалізацію регуляторних заходів, незалежно від їхньої конкретної спрямованості. Наразі політика розвитку сфери гостинності спрямована на стабілізацію сектору, оскільки Світовий банк повідомив про скорочення сфери гостинності на 50% до 2022 року.

Цей спад призвів до негативних наслідків у секторі гостинності, включаючи банкрутства підприємств, скорочення туристичних потоків та необхідність адаптації корпоративних стратегій до міжнародного ринку. Для пом'якшення цих викликів та забезпечення стабільності сектору вирішального значення набуває практика державного регулювання. Воно може надавати фінансову підтримку та часткове кредитування галузі, забезпечуючи її життєздатність у складних умовах розвитку. Однак, враховуючи очікувану збитковість сектору в найближчі роки, надання підтримки стає все більш складним завданням. Тому необхідним стає залучення міжнародних організацій та спеціалізованих консалтингових фірм, які можуть запропонувати практичні рекомендації для секторів гостинності та туризму.

Досвід США у регулюванні сфери гостинності демонструє впровадження чітко визначеного правового механізму, покладеного на спеціальні органи моніторингу та контролю. Тому розуміння специфіки державного регулювання у сфері гостинності є вкрай важливим. Вивчаючи практику та підходи державного регулювання у сфері гостинності, це дослідження має на меті надати цінну інформацію про роль регуляторних заходів у стабілізації галузі та забезпеченні її сталого розвитку.

Вчені підходять до теми державного регулювання в галузі гостинності з різних точок зору, розглядаючи його вплив на оптимізацію корпоративного сектору та якість впровадження. Мета державного регулювання в галузі гостинності – покращення функціонування туристичної індустрії. Дослідники, такі як Боговіз А. [1], Шадієв Р. і Янг М. [2], та Лукас Д. та ін. [3], досліджували ці аспекти.

Позитивний вплив практик державного регулювання на загальне поліпшення сектору сфери гостинності підкреслює Бакар Н. [4], Као А. [5], які стверджують, що ефективні засоби є необхідними для сучасних політик державного регулювання з метою стимулювання економічного та правового розвитку. Фаєні Д. [6] підкреслює значущість сприяння конкуренції, створення функціонуючого ринку та зміцнення цифровізації в сфері гостинності. Кумар С. [7] підкреслює глобальний характер галузі гостинності та туризму через пандемію

BUSINESS ECONOMICS

COVID-19, що вимагає інтеграції в нові міжнародні ринки та створення високоякісної цифрової інфраструктури.

Костинець В. [8] вивчає механізм державного регулювання в розвинених країнах і визначає, що залучення міжнародних організацій та асоціацій підвищує операційне управління в галузі гостинності, сприяючи ефективному розподілу ресурсів. Маданугулі А. [9] визначає неудовлетворяючий стан поточних політик державного регулювання в галузі гостинності, вказуючи на бюрократію та недостатню підтримку туристичних підприємств. Моліна-Коядо А. [10] пропонує розвиток стратегічних інвестиційних проектів для покращення якості державного регулювання та забезпечення ефективного функціонування галузі гостинності. Патвейяті [11] підкреслює важливість фінансових та страхових установ в державному регулюванні, оскільки вони впливають на фінансовий розвиток сектору туризму та допомагають пом'якшити наслідки криз.

Сампайо К. [12] відзначає використання страхового сектору в галузі гостинності для укладання довгострокових контрактів та визначення правового каркасу для їх впровадження. Держава відіграє роль у визначенні правових норм і принципів для цих дій та їхнього подальшого розвитку. Лук'яненко Д. [13] зауважує, що ефективність державного управління залежить від структури держави, практик прийняття правових рішень та виконавчої влади країни. Ванчжоу К. [14] стверджує, що державне регулювання слід посилювати для оживлення сектору туризму, що вимагає оперативного втручання та використання фінансових інструментів. Однак бюрократичні перешкоди в багатьох країнах ускладнюють це завдання. Таким чином, Ванчжоу К. пропонує делегувати певні повноваження спеціалізованим комісіям та організаціям, здатним ефективно вирішувати питання в сфері туризму та гостинності.

Ефективні засоби та стратегії є вирішальними для сучасних політик державного регулювання з метою стимулювання економічного та правового розвитку. Розвита конкуренція, функціонуючі ринки та зміцнення цифровізації туризму визначаються як ключові фактори успіху в галузі гостинності [15]. Залучення міжнародних організацій та асоціацій визначається як ключова практика в механізмі державного регулювання в розвинених країнах [16]. Цей підхід покращує операційне управління та сприяє ефективному розподілу ресурсів. Однак бюрократичні труднощі та недостатня підтримка для туристичних підприємств становлять виклик для ефективності поточних політик державного регулювання [17].

Для вирішення цих викликів та покращення якості

BUSINESS ECONOMICS

державного регулювання, вчені пропонують різні заходи. Серед них – розробка стратегічних інвестиційних проектів, залучення фінансових та страхових установ, а також делегування повноважень спеціалізованим комісіям та організаціям. Посилення державного регулювання та втручання, особливо після криз, таких як пандемія COVID-19, має вирішальне значення для оживлення галузі гостинності та забезпечення її довгострокової стійкості.

References:

- [1] Bogoviz A. V. Perspective directions of state regulation of competition between human and artificial intellectual capital in Industry 4.0. *Journal of Intellectual Capital*. 2020. Т. 21, № 4. С. 583–600. URL: <https://doi.org/10.1108/jic-11-2019-0270> (дата звернення: 09.11.2023).
- [2] Shadiev R., Yang M. Review of Studies on Technology-Enhanced Language Learning and Teaching. *Sustainability*. 2020. Т. 12, № 2. С. 524. URL: <https://doi.org/10.3390/su12020524> (дата звернення: 09.11.2023).
- [3] Lucas D. S., Boudreaux C. J. National regulation, state-level policy, and local job creation in the United States: A multilevel perspective. *Research Policy*. 2020. Т. 49, № 4. С. 103952. URL: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103952> (дата звернення: 09.11.2023).
- [4] Bakar N. A., Rosbi S. Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*. 2020. Т. 7, № 4. С. 189–193. URL: <https://doi.org/10.22161/ijaers.74.23> (дата звернення: 09.11.2023).
- [5] Cao, A., Shi, F. and Bai, B. (2022). A comparative review of hospitality and tourism innovation research in academic and trade journals. *Int. J. Contemporary Hospitality Manage.*, 34(10): 3790–3813.
- [6] Faeni, D.P., Puspitaningtyas Faeni, R., Alden Riyadh, H. and Yuliansyah, Y. (2023), "The COVID-19 pandemic impact on the global tourism industry SMEs: a human capital development perspective", *Review of International Business and Strategy*, Vol. 33 No. 2, pp. 317–327. <https://doi.org/10.1108/RIBS-08-2021-0116> (дата звернення: 09.11.2023).
- [7] Kumar, S., Valeri, M. and Shekhar (2022), "Understanding the relationship among factors influencing rural tourism: a hierarchical approach", *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 385–407. <https://doi.org/10.1108/JOCM-01-2021-0006> (дата звернення: 09.11.2023).
- [8] Kostynets V., Kostynets I., Olshanska O. Pent-up demand's realization in the hospitality sector in the context of COVID-19. *Journal of International Studies*. 2021. Т. 14, № 1. С. 89–102. URL: <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/6> (дата звернення: 09.11.2023).
- [9] The innovation ecosystem in rural tourism and hospitality - a

BUSINESS ECONOMICS

- systematic review of innovation in rural tourism / A. Madanaguli та ін. *Journal of Knowledge Management*. 2021. URL: <https://doi.org/10.1108/jkm-01-2021-0050> (дата звернення: 09.11.2023).
- [10] Sustainability in hospitality and tourism: a review of key research topics from 1994 to 2020 / A. Molina-Collado та ін. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 2022. URL: <https://doi.org/10.1108/ijchm-10-2021-1305> (дата звернення: 09.11.2023).
- [11] Patwayati. The effect of perceived eco-support and need for uniqueness on eco-destination image and eco-destination identification. *Problems and Perspectives in Management*. 2019. Т. 17, № 2. С. 83–92. URL: [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.06) (дата звернення: 09.11.2023).
- [12] Tourism industry at times of crisis: a bibliometric approach and research agenda / C. Sampaio та ін. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*. 2022. URL: <https://doi.org/10.1108/jhti-08-2021-0223> (дата звернення: 09.11.2023).
- [13] Globalization of the tourism industry: scales, levels and institutional formats / D. Lukianenko та ін. *Problems and Perspectives in Management*. 2019. Т. 17, № 2. С. 563–574. URL: [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.44](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.44) (дата звернення: 09.11.2023).
- [14] Wangzhou K., Hao C., Wang H. Construction of evaluation model of ecotourism resources in featured small towns. *Kybernetes*. 2022. URL: <https://doi.org/10.1108/k-11-2021-1231> (дата звернення: 09.11.2023).
- [15] Winck J. C., Ambrosino N. COVID-19 pandemic and non invasive respiratory management: Every Goliath needs a David. An evidence based evaluation of problems. *Pulmonology*. 2020. Т. 26, № 4. С. 213–220. URL: <https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.04.013> (дата звернення: 09.11.2023).
- [16] Stiglitz J. E. The proper role of government in the market economy: The case of the post-COVID recovery. *Journal of Government and Economics*. 2021. Т. 1. С. 100004. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100004> (дата звернення: 09.11.2023).
- [17] Гончар Л., Беляк А. Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2021. № 26. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-3> (дата звернення: 09.11.2023).